

Kichik yoshdagi bolalarga xorijiy tilni o'rgatishning foydali tomonlari

Xidirova Ibodat Niyozaliyevna,

Termiz davlat pedagogika instituti Gumanitar yo`nalishlarda
xorijiy tillar kafedrasida o`qituvchisi

Annotatsiya:

Mazkur maqolada kichik yoshli bolalarga va maktab yoshidagi bolalarga chet tillarni o'qitish va o'qitish jarayonlari va bu jarayonlardan ko'zlangan maqsadlarga erishish uchun xizmat qiladigan ta'limning asosiy tamoyillari va yo'llari to'g'risida yozilgan

Kalit so'zlar: Chet tili ta'limi, maktabgacha ta'lim, bola, chet tili, ilk yosh, muloqot

ABSTRACT:

This article is written about the processes of learning and teaching foreign languages to young children and school-aged children and the main principles and ways of education that serve to achieve the goals set by these processes

Keywords: Foreign language education, preschool education, child, foreign language, early age, communication.

Mamlakatimizda 2012-yil 10-dekabrda qabul qilingan «Chet tillarini o'rganish tizimini yanada takomillashtirish to'g'risida»gi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori hamda 2013–2014-o'quv yilidan boshlab umumta'lim maktablarining birinchi sinflarida xorijiy tillarni uzluksiz o'rgatishning joriy etilishi edi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoev tomonidan 2017 yil 16 avgust kuni o'tkazilgan yig'ilishda maktabgacha ta'lim muassasalariga 5–6 yoshli bolalarni 100 foiz qamrab olish choralari belgilash maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining «O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta'lim vazirligi faoliyatini tashkil etish to'g'risida»gi qarori qabul qilindi. Davlat talablarining maqsadi ham mamlakatda o'tkazilayotgan ijtimoiy-iqtisodiy islohotlarni, xorijiy mamlakatlar ilg'or tajribasi hamda ilm-fan yutuqlari va zamonaviy informatsion kommunikativ texnologiyalarni inobatga olgan holda maktabgacha ta'lim tizimida ma'nan mukammal va intellektual rivojlangan shaxsni tarbiyalashdir. Demak aynan bolalarning ilk yoshida o'rganilgan bilim ajdodlarimiz aytganidek «toshga bitilishi» bejis emas ekan. Shu nuqtai nazardan kelib chiqqan xolda xorijiy tillarni ham

bolalarga erta yoshida o'rgatish til ko'nikma va malakalarining oson o'zlashtirishiga sabab bo'lar ekan.

Til o'rganish xotiraning mustahkamlanishi, diqqatni jamlash, ijodiy va tasavvur boyligining o'sishi, nutqning rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatishini isbotlashgan. Chet tilini o'rganishni erta boshlagan bolalar odatda tengqurlariga qaraganda yuqori aqliy salohiyatga ega bo'ladilar. Bundan tashqari, til o'rganish jarayonining o'zi bolaga ko'plab ijobiy kechinmalar ulashadi.

Bola miyasi tez moslashuvchan bo'lib, har qanday faoliyat turini ham oson o'zlashtira oladi. Bugungi kunda ko'pchilik ota-onalar farzandlariga aynan necha yoshdan til o'rgatishni boshlash haqida bosh qotirmoqda. Bu borada butun dunyoda turli qarashlar mavjud.

AQSHning Massachusetts texnologik universiteti neyro-va kognitiv fanlar markazi mutaxassislari xorijiy tillarni o'rganishni boshlash uchun eng yaxshi yoshni ma'lum qilishgan. Natijada xorijiy tilni o'sha tilda so'zlashuvchilar kabi mukammal egallashda eng katta imkoniyatlarga tilni o'rganishni 10 yoshgacha boshlaganlar egaligi aniqlangan. 18 yoshdan keyin ham tilni tez o'rganishga layoqat saqlanib qoladi, biroq uni mukammal egallash ancha qiyinroq bo'lar ekan.

Aslida til o'rganishga hech qachon kech emas. Ammo bolaning miyasi taxminan 3 yoshdan 10 yoshgacha barcha yangilik, bilimlarni singdirib oladi. Bolaning 5 yoshdan 8 yoshgacha bo'lgan davrini lingvist-pedagoglar "oltin o'rta" ya'ni, chet tilini o'rganish uchun eng yaxshi davr, deb hisoblaydilar. Chunki bu davrda aksariyat bolalar o'z ona tilini yaxshi o'zlashtirib, nutq nuqsonlaridan xalos bo'ladilar, nutq boy va ifodali bo'la boshlaydi. Chet tilini o'rganishda ko'r-ko'rona yodlash emas, ongli ravishda munosabatda bo'lish samaraliroq. Fikrlash "yetuklik" ham talab etadi, jumladan, diqqatni jamlay olish muhim. Besh yoshli bolada bu kabi ko'nikmalar to'liq bo'lmasada, shakllanib bo'ladi. Bolaning ijtimoiy moslashuvi, ya'ni guruhda o'zini tuta bilishi zarur. Chunki til o'rganish boshqa bolalar bilan muloqotni talab etadi, deydi tadqiqotchilar.

Ammo, yaponiyalik olim Masaru Ibuka o'z kitobida bolaning qobiliyatlarini rivojlantirishga uch yoshdan keyin kech bo'lishini yozgan. Uning "Uchdan keyin kech" nomli kitobida o'qituvchi Masao Nagataning tajribasi hikoya qilinadi. U ishdan bo'shab o'z hayotini farzandlari tarbiyasiga bag'ishlaydi. Bir vaqtning o'zida ikki yarim yashar o'g'li va uch oylik qiziga ingliz, ispan, italyan, nemis, fransuz hamda o'z ona tilini o'rgata boshlagan. Masao Nagata bolalarining besh tilni bir vaqtda o'zlashtirishda chalkashmaganligini aytadi. «Biz xorijiy tillar bilan faqat radio orqali shug'ullanar edik. Bu radioeshittirishlarni juda muloyim boshlovchilar olib borar edi.

Talaffuz mashqlari uzoq vaqt davomida takrorlanardi. Bolalar o'zlari gapirganida hamma narsani to'g'ri talaffuz qilar edi," deydi u.

Ilk bor eshitganimizda bu g'ayrioddiy tuyilishi aniq. Hali birorta so'zni talaffuz qilolmaydigan go'dakning butun boshli tilni o'rganishiga ishonish qiyin. Biroq, miyaning fiziologik tadqiqoti va bolalar psixologiyasini o'rganish natijalariga ko'ra, bola aqliy qobiliyatining rivojlanishi bu uning birinchi uch yilda, ya'ni miya hujayralarining rivojlanish davrida olgan ta'limiga bog'liq. Axir xalqimiz orasida ham beshikdan to qabrgacha ilm izla, degan maqol bor. Zamonaviy ilm-fan, turli tadqiqotlar ham xalqimizning donishmandligini, bu ko'hna haqiqatni bot-bot tasdiqlamoqda.

Hozirgi globalashuv jarayoni insonlardan o'z ona tilidan tashqari yana bir necha xorijiy tillarni o'rganishni taqozo qilmoqda. Hozirgi tadqiqotlar ushbu jarayonni erta yoshda boshlash samariliroq bo'lishini ko'rsatadi. Xorijiy tillarni necha yoshdan o'rgangan ma'qul Dunyo olimlari 10 yoshgacha bo'lgan davrda bola chet tilini oson oz'lashtirishishi bo'yicha yakdil fikr bildirishgan.

Bu davrda bola tillarni tushunib emas balki mexanik tarzda o'rganadi shuning uchun xorijiy tilni qollanilishi va talaffuzi oson o'zlashtiriladi. Ammo shunday bo'lsada bolaning har qanday tilning tovushlarini taqlid qilish qobiliyati bilan tug'ilishini hisobga olsak bu jarayonni ertaroq boshlash fikridagilar ham

ko'pchilikni tashkil qiladi. Inson miyasini o'rganilish bo'yicha olib borilayotgan

tadqiqotlar natijasida, chaqaloq tug'ilishidan uch yoshigacha bo'lgan davr bola rivojlanishning eng muhim davri ekanligi isbotlangan. Shuningdek uch yoshli bolaning miyasi katta yoshdagi odam miya faoliyatidan ikki karra tezroq va yaxshiroq ishlashi ham aniqlangan. Shuning uchun ingliz mutaxassislarining fikricha bolaning birinchi yildayoq ikkinchi tilni tanishtirib borish uni oson o'zlashtirishiga yordam bo'lishini ta'kidlashadi. Ammo har

qanday xolatda xam bolaning psixologik va til o'zlashtirish qobiliyatini hisobga

olish nihoyatda muhim omil ekanligini unitmasligimiz kerak.

Erta til o'rgatishning qanday foydalari bor?

- Til o'rganish bola miya faoliyati ishlashini yaxshilaydi. 2 tilli bolalar muammoni hal qilish, diqqatni jamlash va rejalashtirishda bir tillilarga qaraganda yaxshiroq bo'lishadi;

- Boshqa madaniyatlarni yaxshiroq tushunish imkonini beradi;
- Eshitish qobiliyati kuchliroq bo'ladi;

- Keyinroq ulg'aygach boshqa tillarni ham o'rgana olishiga ishonch paydo bo'ladi;
- Kuchli so'z boyligiga ega bo'ladi;
- Ijtimoiylashish qobiliyati yaxshilanadi;
- Yozma matnni yaxshiroq tushunishadi;
- O'ziga ishonch yuqori bo'ladi.

Bolaga hali tili chiqmasdan 2 ta tilda gapirilsa (masalan, ingliz tili) uning tili chiqishi kechikadi degan fikr bildirishadi. Biroq ikki tillilik bolaning tili kechikishiga sabab bo'lmaydi. 2 tilda gaplashiladigan, ya'ni kichikligidanoq yangi til ham o'rgatilayotgan bolaning leksikonidagi so'zlar bir tilda tili chiqayotgan bolaniki bilan bir xil bo'ladi. Ehtimol, 2 tilli bola kechroq gapirganini kuzatgan bo'lishingiz mumkin, lekin ular ham odatiy holatda 8-15 oyligidan gapirishga harakat qila boshlaydi.

So'nggi yillarda ingliz tilini o'qitishni boshlash uchun yosh chegarasi tobora qisqartirildi. Ma'lumki, erta yoshning chet tilini o'zlashtirish imkoniyatlari chinakamiga beqiyosdir. Hatto K.D.Ushinskiy ham shunday deb yozgan edi: "Bola biz bir necha yil ichida o'rgana olmaydigan darajada chet tilini bir necha oyda o'rganadi"

Chet tilini o'zlashtirish uchun maktabgacha yosh o'ziga xosdir. Maktabgacha yoshdagi bolalarning psixologiyasini hisobga olgan holda aytishimiz mumkinki, ular nutqning fonetikasi va intonatsiyasiga ayniqsa sezgir, shuning uchun ta'limning boshlang'ich bosqichining asosiy vazifasi bolalarda to'g'ri talaffuzni shakllantirish bo'lib, unga turli mashqlar va maxsus didaktik mashqlar yordamida erishish mumkin.

References:

1. Jalolov J. Chet tili o'qitish metodikasi. – Toshkent., 2012: – 4 -bet.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 - yil 30 - sentabrdagi " Maktabgacha ta'lim tizimini boshqarishni takomillashtirish chora - tadbirlari to'g'risida " gi PQ - 3955 -sonli qarori.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 - yil 8 - maydagi " O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim tizimini 2030 - yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'riida " gi PQ - 4312 - sonli qarori
4. Wilga M. Rivers. Teaching Foreign-Language Skills. 2nd ed. —Chicago and London: The University of Chicago Press, 1981, p.291.